

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕВРИТОВ В КОМПЛЕКСЕ С
ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ И КОМБИЛИПЕН**

Абдуллаев А.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В работе представлены итоги оценки результативности лечения посттравматического неврита нижнего альвеолярного нерва у пациентов с переломом нижней челюсти. В анализ включены 50 больных, проходивших лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии и кабинете реабилитации амбулаторного звена на базе ЦБ СГМО в г. Самарканде за последние шесть месяцев. На разных этапах терапии проведено гистологическое исследование с последующей оценкой и описанием динамики показателей.

Ключевые слова: перелом нижней челюсти; нижний альвеолярный нерв (НАН); гистологическое исследование пульпы; этилметилгидроксипиридина сукцинат; комбилипен.

**PROSPECTS FOR THE TREATMENT OF NEURITIS IN COMBINATION WITH
ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE SUCCINATE AND COMBILIPEN**

Abdullaev A.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This paper presents the results of evaluating the effectiveness of treatment for post-traumatic neuritis of the inferior alveolar nerve in patients with mandibular fractures. The analysis included 50 patients treated in the Department of Maxillofacial Surgery and the outpatient rehabilitation unit at the Central Hospital of the Samarkand City Medical Association (SGMO) over the past six months. Histological examinations were performed at different stages of therapy, followed by assessment and description of indicator dynamics.

Keywords: mandibular fracture; inferior alveolar nerve (IAN); histological examination of the pulp; ethylmethylhydroxypyridine succinate; Combilipen.

**ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИН СУКЦИНАТ ВА КОМБИЛИПЕН БИЛАН КОМПЛЕКС
ДАВОЛАШДА НЕВРИТЛАРНИ ДАВОЛАШ ИСТИҚБОЛЛАРИ**

Абдуллаев А.С.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур ишда пастки жағ синиши бўлган беморларда пастки альвеоляр нервнинг (ПАН) травмадан кейинги невритини даволаш самарадорлигини баҳолаш натижалари келтирилган. Таҳлилга сўнги олти ой давомида Самарқанд шаҳридаги СГМО Марказий шифохонаси базасида, юз-жағ жарроҳлиги бўлими ва амбулатор реабилитация кабинетида даволанган 50 бемор киритилди. Даволашнинг турли босқичларида пульпа тўқимасининг гистологик текширувлари ўтказилиб, кўрсаткичлар динамикаси баҳоланди ва тавсифланди.

Калит сўзлар: пастки жағ синиши; пастки альвеоляр нерв (ПАН); пульпанинг гистологик текшируви; этилметилгидроксипиридин сукцинат; Комбилипен.

Актуальность. В структуре повреждений нижнего альвеолярного нерва выделяют субклиническую, лёгкую, среднюю, среднетяжёлую и тяжёлую степени. При сохраняющемся смещении костных отломков, даже при отсутствии воспаления, восстановление функции нерва, как правило, не происходит из-за его постоянной травматизации подвижными фрагментами кости. У пациентов с первично диагностированным переломом нижней челюсти поражение нижнего альвеолярного нерва выявляется в 93,8% случаев. Со временем расстройства чувствительности слизистой оболочки и зубов на стороне поражения сохраняются у 63,2% больных. Следовательно, у 36,8% травма нерва имеет обратимый характер, что можно объяснить компрессией костными отломками или посттравматической гематомой, а также сотрясением и ушибом.

Цель исследования. Повышение эффективности медикаментозной терапии у пациентов с переломом нижней челюсти при сопутствующем повреждении нижнего альвеолярного нерва.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 50 мужчин в возрасте 19–50 лет, поступивших в стационар в первые сутки после травмы. Критерии включения: неосложнённые односто-

ронные переломы нижней челюсти в области угла с клиническими признаками поражения НАН различной тяжести. По классификации Коржа А.А. (1989) выделено три подгруппы: лёгкая, средняя и среднетяжёлая/тяжёлая степень. Всем пациентам проводили стандартное клиничко-лабораторное обследование: сбор анамнеза и жалоб, внешний осмотр ЧЛЮ, нагрузочные пробы для уточнения локализации перелома, рентгенография, при необходимости КТ; дополнительно выполнялось гистологическое исследование пульпы. Медикаментозная терапия включала этилметилгидроксипиридина сукцинат и комбилипен; в составе комплексного лечения рекомендованы витамины В1, В6 и В12.

Результаты. Ведущей клинической жалобой у всех пациентов была боль. Неврологические проявления включали парестезии, гиперэстезию (8%) и гипозэстезию (92%); тактильная чувствительность нарушалась в 30% случаев, глубокая — в 4,0%. Потребность в анальгетиках и выраженность боли оценивали при поступлении, на 3-и и 10-е сутки. В первый день средняя интенсивность боли составила 2,6±0,14 балла; к 3-му дню на фоне лечения показатель достоверно снизился до 1,9±0,29 балла. Полное купирование болевого синдрома достигнуто к 10-му дню у 98,0% больных. При гистологическом анализе пульпы интактных зубов у пациентов с лёгким поражением НАН в большинстве наблюдений (64,0%) отмечалась типичная картина здоровой пульпы: рыхлая волокнистая соединительная ткань, богатая нервными волокнами и сосудами; по периферии — слой цилиндрических одонтобластов с чётко различимыми отростками. Признаки воспалительной инфильтрации чаще отсутствовали; наблюдалось равномерное распределение единичных малых лимфоцитов, с преобладанием CD20-позитивных элементов. В то же время у 36,0% пациентов контрольной и у 38,0% основной группы с лёгким поражением выявлялись умеренные воспалительные изменения с неоднородной экспрессией эндотелиальных маркеров CD34 и Podoplanin. После лечения фиксировали множественные новообразованные кровеносные и лимфатические сосуды с эндотелием без признаков избыточной интрацитоплазматической жидкости; реакция с CD34 была тонкодисперсной, без гранулярности и вакуолизации. Периневральный отёк не определялся. Отмечались признаки активного синтеза коллагена фибробластами и раннего физиологического уплотнения костной ткани, параллельно со снижением макрофагальной инфильтрации пульпы и уменьшением плотности лимфо-гистиоцитарного инфильтрата. У всех пациентов со средней тяжестью наблюдались нарушения миграции и пролиферации фибробластов, ремоделирование соединительной ткани и метапластические изменения; дополнительно регистрировали выраженное замедление образования третичного дентина в процессе лечения. До начала терапии макрофаги в пульпе были многочисленны, с признаками вакуолизации цитоплазмы; синтезируемый коллаген отличался низкой зрелостью и выглядел как бесструктурное, слабозозинофильное вещество, хаотично распределённое в межклеточном матриксе. У 87,3% пациентов с тяжёлой степенью после лечения интенсивность воспаления уменьшалась.

Выводы. У больных с переломами нижней челюсти поражение нижнего альвеолярного нерва выявлено в 88,0% случаев. Во всех степенях тяжести при гистологическом исследовании пульпы отмечены: снижение выраженности воспаления, рост пролиферативного индекса клеточных элементов и нервных волокон, уменьшение микроциркуляторных нарушений, усиление миграции и пролиферации фибробластов, а также ускорение формирования и улучшение структуры третичного дентина на фоне комплексной терапии с включением этилметилгидроксипиридина сукцината.

Список литературы:

1. Аведов Ю.Б. Неврологические аспекты одонтогенных поражений системы тройничного нерва: автореф. дис канд. мед. наук : 14.00.13 / Аведов, Юрий Борисович - М., 2009. - С. - 25.
2. Абдувакилов Ж.У., Ризаев Ж.А. Особенности течения воспалительных заболеваний пародонта при метаболическом синдроме // Вестник проблем биологии и медицины. – 2018. – Т. 1. – №. 2 (144). – С. 353-355.
3. Азимов М., Ризаев Ж.А., Азимов А.М. К вопросу классификации одонтогенных воспалительных заболеваний // Вестник проблем биологии и медицины. – 2019. – №. 4 (1). – С. 278-282.
4. Барило А.С., Электродиагностика нарушения проводимости нижнего альвеолярного нерва у больных с переломами нижней челюсти при использовании шин с антибактериальным покрытием и препарата "нуклео цм форте" // Современная стоматология. 2014. № 5 (74). - С. - 66.
5. Лепилин, А.В. Анализ причин развития осложненных переломов нижней челюсти // Пародонтология. - 2017. - Т. 22, № 3 (84). - С. 60-63.

Для цитирования: Абдуллаев А.С. Перспективы лечения невритов в комплексе с этилметилгидроксипиридина сукцинат и комбилипен // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 313–314. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17121230>